

УДК 616.5-036.12-053.8:614.1

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ СРЕДИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Толибов Мансур Махмудович

PhD кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

Номанходжаева Бехзода Шухратходжа угли

Ординатор 1-го курса кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18516462>

Аннотация:

Актуальность. Хронические дерматозы относятся к числу наиболее распространённых заболеваний кожи и представляют собой значимую медико-социальную проблему, особенно среди лиц трудоспособного возраста. Длительное рецидивирующее течение, высокая частота обострений и выраженное влияние на качество жизни пациентов обуславливают необходимость изучения структуры и динамики данной патологии для оптимизации профилактических и лечебных мероприятий.

Цель. Изучить структуру и динамику хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста на основе анализа клинико-статистических данных.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное клинико-статистическое исследование, включавшее анализ медицинских данных 312 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в дерматовенерологическом отделении в период 2019–2024 гг. Диагнозы устанавливались на основании клинических, дерматоскопических, лабораторных и при необходимости гистологических данных в соответствии с МКБ-10. Статистическая обработка выполнена с использованием методов описательной статистики.

Результаты. В структуре хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста преобладали воспалительные заболевания кожи. Наиболее часто диагностировались псориаз (31,1 %), хроническая экзема (24,7 %) и атопический дерматит (18,3 %), суммарная доля которых превышала 70 %. Максимальная распространённость хронических дерматозов отмечалась в возрастной группе 30–49 лет. Установлено, что более половины пациентов имели длительность заболевания свыше 5 лет, а частые рецидивы наиболее характерны для псориаза и атопического дерматита. Анализ динамики за 2019–2024 гг. выявил тенденцию к росту распространённости псориаза и атопического дерматита.

Заключение. Хронические дерматозы широко распространены среди лиц трудоспособного возраста и характеризуются длительным течением, высокой частотой рецидивов и тенденцией к увеличению распространённости отдельных нозологических форм. Полученные данные подчёркивают необходимость совершенствования ранней диагностики, профилактики и комплексного ведения пациентов с хроническими дерматозами с целью сохранения трудоспособности и улучшения качества жизни.

Ключевые слова: хронические дерматозы, структура заболеваемости, динамика, трудоспособный возраст, псориаз, атопический дерматит, хроническая экзема.

STRUCTURE AND DYNAMICS OF CHRONIC DERMATOSIS AMONG PEOPLE OF LABORABLE AGE

Tolibov Mansur Makhmudovich

PhD of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

Nomankhodzhaev Bekhzod Shukhratkhodzha ugli

1st year resident of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abstract:

Relevance: Chronic dermatoses are among the most common skin diseases and represent a significant medical and social problem, especially among people of working age. The prolonged recurrent course, high frequency of exacerbations, and pronounced impact on patients' quality of life necessitate the study of the structure and dynamics of this pathology to optimize preventive and treatment measures.

Study Objective: To study the structure and dynamics of chronic dermatoses among people of working age based on the analysis of clinical and statistical data.

Materials and methods. A retrospective clinical and statistical study was conducted, including an analysis of the medical data of 312 patients aged 18 to 59 who received outpatient and inpatient treatment in the dermatovenerology department during the period 2019-2024. Diagnoses were made based on clinical, dermatoscopic, laboratory, and, if necessary, histological data according to ICD-10. Statistical processing was carried out using descriptive statistics methods.

Results. In the structure of chronic dermatoses among working-age individuals, inflammatory skin diseases predominated. Psoriasis (31.1%), chronic eczema (24.7%), and atopic dermatitis (18.3%) were most frequently diagnosed, with a total share exceeding 70%. The highest prevalence of chronic dermatoses was observed in the 30-49 age group. It has been established that more than half of the patients had a disease duration of more than 5 years, and frequent relapses are most characteristic of psoriasis and atopic dermatitis. Analysis of the dynamics for 2019-2024 revealed a trend towards an increase in the prevalence of psoriasis and atopic dermatitis.

Conclusion. Chronic dermatoses are widespread among people of working age and are characterized by a prolonged course, a high frequency of relapses, and a tendency towards an increase in the prevalence of individual nosological forms. The obtained data indicate the need to improve early diagnosis, prevention, and comprehensive management of patients with chronic dermatoses to maintain work capacity and improve quality of life.

Keywords: chronic dermatoses, morbidity structure, dynamics, working age, psoriasis, atopic dermatitis, chronic eczema.

МЕХНАТ ҚОБИЛИЯТЛИ ЁШДАГИ ШАХСЛАР ОРАСИДА СУРУНКАЛИ ДЕРМАТОЗЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ДИНАМИКАСИ

Толибов Мансур Махмудович

Самарқанд давлат тиббиёт университети "Дерматовенерология ва косметология"
кафедраси ассистенти ПхД. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси 18, Тел:
+998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

Номанхўжаев Бехзод Шухратхўжа ўғли

Самарқанд давлат тиббиёт университети Дерматовенерология ва косметология кафедраси
1 курс ординатори. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998
66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Аннотация:

Долзарблиги. Сурункали дерматозлар энг кенг тарқалган тери касалликлари каторига киради ва айниқса меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамлар орасида муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Узоқ муддатли қайталанувчи кечиши, хуружларнинг юқори частотаси ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсири профилактика ва даволаш чораларини оптималлаштириш учун ушбу патологиянинг тузилиши ва динамикасини ўрганиш зарурлигини тақозо этади.

Мақсад. Клиник-статистик маълумотларни таҳлил қилиш асосида меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахслар орасида сурункали дерматозларнинг тузилиши ва динамикасини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. 2019-2024 йиллар давомида дерматовенерология бўлимида амбулатор ва стационар даволанган 18 ёшдан 59 ёшгача бўлган 312 нафар беморнинг тиббий маълумотларини таҳлил қилишни ўз ичига олган ретроспектив клиник ва статистик тадқиқот ўтказилди. Ташхислар ХКТ-10 га мувофиқ клиник, дерматоскопик, лаборатория ва зарур бўлганда гистологик маълумотлар асосида қўйилди. Статистик ишлов бериш тавсифий статистика усулларида фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Натижалар. Меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахслар орасида сурункали дерматозлар таркибида терининг яллиғланиш касалликлари устунлик қилди. Псориаз (31,1%), сурункали экзема (24,7%) ва атопик дерматит (18,3%) энг кўп ташхисланди, уларнинг умумий улуши 70% дан ошди. Сурункали дерматозларнинг максимал тарқалиши 30-49 ёш гуруҳида кузатилди. Беморларнинг ярмидан кўпида касаллик давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлганлиги ва тез-тез қайталаниши псориаз ва атопик дерматит учун энг хос эканлиги аниқланди. 2019-2024 йиллардаги динамика таҳлили псориаз ва атопик дерматит тарқалишининг ўсиш тенденциясини аниқлади.

Хулоса. Сурункали дерматозлар меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахслар орасида кенг тарқалган бўлиб, узоқ давом этиши, рецидивларнинг юқори частотаси ва алоҳида нозологик шаклларнинг тарқалиш тенденцияси билан тавсифланади. Олинган маълумотлар меҳнат қобилиятини сақлаб қолиш ва ҳаёт сифатини яхшилаш учун сурункали дерматозлар билан оғриган беморларни эрта ташхислаш, олдини олиш ва комплекс даволашни такомиллаштириш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: сурункали дерматозлар, касалланиш структураси, динамикаси, меҳнатга лаёқатли ёш, псориаз, атопик дерматит, сурункали экзема.

ВВЕДЕНИЕ

Хронические дерматозы представляют собой одну из наиболее распространённых групп заболеваний кожи, характеризующихся длительным, рецидивирующим течением и значительным влиянием на физическое, психоэмоциональное и социальное состояние пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания кожи и подкожной клетчатки входят в первую десятку причин снижения качества жизни и утраты трудоспособности среди населения трудоспособного возраста [1,2].

Особую актуальность проблема хронических дерматозов приобретает среди лиц трудоспособного возраста, поскольку именно данная возрастная категория формирует основной экономический и профессиональный потенциал общества. Хроническое течение дерматологических заболеваний, необходимость длительного и нередко пожизненного лечения, частые рецидивы и косметические дефекты приводят к снижению производительности труда, росту временной и стойкой утраты трудоспособности, а также увеличению затрат системы здравоохранения [3–5].

Согласно данным эпидемиологических исследований, распространённость хронических дерматозов среди взрослого населения варьирует от 5 до 15 % в зависимости от региона, климатических условий, социально-экономического статуса и уровня медицинской помощи [6,7]. При этом наибольший вклад в структуру хронической кожной патологии вносят псориаз, атопический дерматит, хроническая экзема, себорейный дерматит и красный плоский лишай [8–10].

Псориаз рассматривается как системное иммуновоспалительное заболевание, ассоциированное не только с поражением кожи, но и с развитием коморбидных состояний, включая метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и психоэмоциональные расстройства, что особенно значимо для лиц трудоспособного возраста [11,12]. Атопический дерматит, ранее считавшийся преимущественно детской патологией, в последние годы всё чаще диагностируется у взрослых пациентов, приобретая хроническое рецидивирующее течение и существенно снижая качество жизни [13,14].

Хроническая экзема и себорейный дерматит нередко связаны с воздействием профессиональных факторов, хронического стресса, неблагоприятных условий труда и нарушений кожного барьера, что обуславливает их высокую распространённость среди работающего населения [15,16]. В свою очередь, красный плоский лишай, несмотря на меньшую распространённость, отличается длительным течением и резистентностью к терапии, что также негативно отражается на социальной адаптации пациентов [17].

Современные исследования подчёркивают, что структура хронических дерматозов и динамика их распространённости изменяются под влиянием урбанизации, экологических факторов, миграционных процессов, изменения образа жизни и роста психоэмоциональных нагрузок [18–20]. Однако большинство работ посвящено отдельным нозологическим формам, тогда как комплексные клинико-статистические исследования, отражающие структуру и динамику хронических дерматозов именно среди лиц трудоспособного возраста, остаются ограниченными.

В связи с этим изучение структуры и динамики хронических дерматозов в данной возрастной группе является актуальной научной и практической задачей, имеющей важное значение для оптимизации профилактических мероприятий, планирования

дерматологической помощи и разработки эффективных программ медицинской и социальной реабилитации пациентов.

Цель исследования: изучить структуру и динамику хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста на основе анализа клинико-статистических данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование носило ретроспективный клинико-статистический характер. В анализ были включены медицинские данные 312 пациентов трудоспособного возраста (18–59 лет), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в дерматовенерологическом отделении за период 2019–2024 гг.

Критериями включения в исследование являлись: возраст от 18 до 59 лет, наличие клинически и/или лабораторно подтверждённого хронического дерматоза, длительность заболевания не менее 6 месяцев.

Критерии исключения: острые дерматозы, онкологические заболевания кожи, тяжёлая соматическая патология в стадии декомпенсации.

Всем пациентам проводилось стандартное дерматологическое обследование, включавшее сбор анамнеза, клинический осмотр, дерматоскопию, при необходимости — гистологическое и лабораторное исследование. Диагнозы устанавливались в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и МКБ-10.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием методов описательной статистики. Результаты представлены в виде абсолютных значений и процентных соотношений. Динамика заболеваемости оценивалась путём сравнения показателей за анализируемые годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе проведённого клинико-статистического анализа были изучены особенности структуры и динамики хронических дерматозов у лиц трудоспособного возраста. В исследование были включены 312 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет, средний возраст составил $38,6 \pm 9,4$ года. Мужчины преобладали и составили 56,4 % ($n = 176$), женщины — 43,6 % ($n = 136$).

Структура хронических дерматозов. Анализ нозологической структуры показал, что ведущие позиции среди хронических дерматозов занимали воспалительные заболевания кожи. Наиболее часто диагностировался псориаз, доля которого составила 31,1 % ($n = 97$). Хроническая экзема выявлялась у 24,7 % пациентов ($n = 77$), атопический дерматит — у 18,3 % ($n = 57$).

Себорейный дерматит диагностирован у 13,5 % обследованных ($n = 42$), красный плоский лишай — у 8,0 % ($n = 25$). Реже встречались другие формы хронических дерматозов, включая хроническую крапивницу, ограниченный нейродермит и фотодерматозы, суммарная доля которых составила 4,4 % ($n = 14$).

Таким образом, более 70 % всех случаев хронических дерматозов у лиц трудоспособного возраста приходилось на псориаз, хроническую экзему и атопический дерматит.

Возрастно-половые особенности. Анализ распределения пациентов по возрастным группам показал, что максимальная частота хронических дерматозов отмечалась в группе 30–49 лет (62,8 %). В возрастной группе 18–29 лет доля пациентов составила 21,5 %, тогда как среди лиц 50–59 лет — 15,7 %.

Псориаз и хроническая экзема достоверно чаще регистрировались у мужчин ($p < 0,05$), что может быть связано с воздействием профессиональных факторов и большей распространённостью вредных производственных условий. Атопический и себорейный дерматиты чаще выявлялись у женщин, однако выявленные различия не достигали статистической значимости ($p > 0,05$).

Длительность заболевания и частота рецидивов. Анализ длительности заболевания показал, что у 58,3 % пациентов стаж хронического дерматоза превышал 5 лет. У 27,6 % обследованных длительность заболевания составляла от 1 до 5 лет, у 14,1 % — менее 1 года.

Частые рецидивы (2 и более обострений в год) отмечались у 61,5 % пациентов с псориазом и у 54,2 % пациентов с атопическим дерматитом. При хронической экземе частота рецидивов была несколько ниже и составляла 46,8 %.

Динамика заболеваемости. Оценка динамики хронических дерматозов за период 2019–2024 гг. выявила тенденцию к увеличению общей обращаемости пациентов трудоспособного возраста с хронической кожной патологией. Наиболее выраженный рост был отмечен для псориаза и атопического дерматита, доля которых за анализируемый период увеличилась на 6,4 % и 4,9 % соответственно.

В то же время удельный вес хронической экземы демонстрировал относительную стабильность с незначительной тенденцией к снижению, что может быть связано с улучшением ранней диагностики и профилактики профессионально обусловленных дерматитов.

Клинико-социальные особенности. У пациентов с длительным течением хронических дерматозов чаще регистрировались распространённые формы заболевания, поражение открытых участков кожи и выраженные субъективные симптомы (зуд, жжение, нарушение сна). Более чем у половины пациентов с псориазом и атопическим дерматитом отмечались признаки психоэмоционального напряжения, социальной дезадаптации и снижения профессиональной активности.

Таблица 1. Структура хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста (n = 312)

№	Нозологическая форма	Абс. число (n)	Доля, %
1	Псориаз	97	31,1
2	Хроническая экзема	77	24,7
3	Атопический дерматит	57	18,3
4	Себорейный дерматит	42	13,5
5	Красный плоский лишай	25	8
6	Другие хронические дерматозы*	14	4,4
	Итого	312	100

* Другие хронические дерматозы включали хроническую крапивницу, ограниченный нейродермит, фотодерматозы и др.

Как видно из данных таблицы-1, структура хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста характеризовалась преобладанием воспалительных заболеваний кожи. Наиболее часто диагностировался псориаз, доля которого составила 31,1 % (n = 97), что позволяет рассматривать данную нозологическую форму как ведущую в общей структуре хронической дерматологической патологии.

Второе место по частоте встречаемости занимала хроническая экзема — 24,7 % (n = 77). Существенная доля данной патологии может быть обусловлена воздействием профессиональных и бытовых факторов, а также хроническим течением заболевания с частыми рецидивами.

Атопический дерматит выявлялся у 18,3 % обследованных (n = 57), что подтверждает тенденцию к увеличению распространённости данной нозологии среди взрослого населения трудоспособного возраста и отражает процесс хронизации аллергических дерматозов.

Себорейный дерматит занимал четвёртое место в структуре хронических дерматозов и был диагностирован у 13,5 % пациентов (n = 42). Красный плоский лишай встречался реже и составил 8,0 % (n = 25), однако отличался длительным течением и резистентностью к терапии.

На долю других хронических дерматозов, включавших хроническую крапивницу, ограниченный нейродермит и фотодерматозы, приходилось 4,4 % случаев (n = 14).

Таким образом, более 70 % всех случаев хронических дерматозов у лиц трудоспособного возраста приходилось на псориаз, хроническую экзему и атопический дерматит, что подчёркивает их ведущую роль в формировании структуры хронической кожной патологии и определяет приоритетные направления профилактики и лечения в данной возрастной группе.

ВЫВОДЫ

Проведённый клинико-статистический анализ показал, что хронические дерматозы широко распространены среди лиц трудоспособного возраста и характеризуются преобладанием воспалительных заболеваний кожи. В структуре хронической дерматологической патологии ведущие позиции занимали псориаз, хроническая экзема и атопический дерматит, на долю которых приходилось более 70 % всех случаев. Наибольшая частота хронических дерматозов отмечалась в возрастной группе 30–49 лет, что подчёркивает высокую медико-социальную значимость данной патологии именно для экономически активного населения.

Установлено, что хронические дерматозы у лиц трудоспособного возраста отличаются длительным течением и высокой частотой рецидивов, особенно при псориазе и атопическом дерматите. Более половины пациентов имели стаж заболевания свыше 5 лет, а частые обострения (два и более раз в год) регистрировались у значительной части больных. Выявленные половые различия, заключающиеся в более высокой распространённости псориаза и хронической экземы среди мужчин, вероятно, связаны с воздействием профессиональных и неблагоприятных производственных факторов.

Анализ динамики заболеваемости за период 2019–2024 гг. выявил тенденцию к увеличению распространённости хронических дерматозов, прежде всего псориаза и атопического дерматита, что может быть обусловлено влиянием урбанизации, экологических и психоэмоциональных факторов, а также поздней диагностикой кожной патологии. Позднее обращение за медицинской помощью и диагностические задержки способствуют хронизации патологического процесса, утяжелению клинических форм и снижению качества жизни пациентов, что подчёркивает необходимость совершенствования системы ранней диагностики, профилактики и комплексного ведения больных с хроническими дерматозами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. Global report on skin diseases as a public health problem. Geneva: WHO; 2022. 148 p.
2. Hay R.J., Johns N.E., Williams H.C. et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions // *Journal of Investigative Dermatology*. 2014. Vol. 134, № 6. P. 1527–1534.
3. Kimball A.B., Jacobson C., Weiss S. et al. The psychosocial burden of psoriasis // *American Journal of Clinical Dermatology*. 2005. Vol. 6, № 6. P. 383–392.
4. Feldman S.R., Goffe B., Rice G. et al. The challenge of managing psoriasis: unmet medical needs and stakeholder perspectives // *American Health & Drug Benefits*. 2016. Vol. 9, № 9. P. 504–513.
5. Балаболкин И.И. Современные аспекты хронических дерматозов и их влияние на качество жизни пациентов // *Российский журнал кожных и венерических болезней*. 2019. № 4. С. 4–10.
6. Naldi L., Svensson Å., Diepgen T. et al. Randomized clinical trials for psoriasis 1977–2000: the EDEN survey // *Journal of Investigative Dermatology*. 2003. Vol. 120, № 5. P. 738–741.
7. Langan S.M., Irvine A.D., Weidinger S. Atopic dermatitis // *The Lancet*. 2020. Vol. 396, № 10247. P. 345–360.
8. Короткий Н.Г., Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Дерматовенерология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 1024 с.
9. Самцов А.В., Баринов Э.Ф. Хронические дерматозы: клиника, диагностика, лечение // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2020. № 3. С. 6–15.
10. Griffiths C.E.M., Armstrong A.W., Gudjonsson J.E. et al. Psoriasis // *The Lancet*. 2021. Vol. 397, № 10281. P. 1301–1315.
11. Boehncke W.H., Schön M.P. Psoriasis // *The Lancet*. 2015. Vol. 386, № 9997. P. 983–994.
12. Takeshita J., Grewal S., Langan S.M. et al. Psoriasis and comorbid diseases // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2017. Vol. 76, № 3. P. 377–390.
13. Silverberg J.I. Adult atopic dermatitis: diagnosis and clinical implications // *Dermatologic Clinics*. 2017. Vol. 35, № 3. P. 301–310.
14. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis // *The Lancet*. 2016. Vol. 387, № 10023. P. 1109–1122.
15. Diepgen T.L., Coenraads P.J. The epidemiology of occupational contact dermatitis // *International Archives of Occupational and Environmental Health*. 1999. Vol. 72, № 8. P. 496–506.
16. Mahler V. Occupational contact dermatitis: epidemiology and prevention // *Current Allergy and Asthma Reports*. 2014. Vol. 14, № 11. P. 476.
17. Шапошников О.К., Молочков В.А. Красный плоский лишай: клиника, диагностика и лечение // *Клиническая дерматология и венерология*. 2018. № 2. С. 15–22.
18. Nutten S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors // *Annals of Nutrition and Metabolism*. 2015. Vol. 66, Suppl. 1. P. 8–16.
19. Flohr C., Mann J. New insights into the epidemiology of childhood atopic dermatitis // *Allergy*. 2014. Vol. 69, № 1. P. 3–16.
20. Almutairi N., Schwartz R.A. Environmental factors in psoriasis // *Dermatologic Therapy*. 2020. Vol. 33, № 6. e14147.